

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**Caliel Felipe Pereira De Souza
Carlos Eduardo Da Costa Vaz
Wendel Messias Oliveira do Nascimento**

**ANÁLISE DE COMO A APLICAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS
EDUCACIONAIS PODE MELHORAR O APRENDIZADO NO CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSOR HÉLIO XAVIER
DE VASCONCELOS.**

**EXTREMOZ/RN
2024**

Caliel Felipe Pereira De Souza
Carlos Eduardo Da Costa Vaz
Wendel Messias Oliveira do Nascimento

ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS
EDUCACIONAIS PODE MELHORAR O APRENDIZADO NO CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSOR HÉLIO XAVIER
DE VASCONCELOS.

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática da
escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Lindemberg Fabricio Caridade
Coorientador(a): Sandra Mara Gregório De
Andrade

EXTREMOZ/RN
2024

Caliel Felipe Pereira De Souza
Carlos Eduardo Da Costa Vaz
Wendel Messias Oliveira do Nascimento

ANÁLISE DE COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS
EDUCACIONAIS PODE MELHORAR O APRENDIZADO NO CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSOR HÉLIO XAVIER
DE VASCONCELOS.

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática da
escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Lindemberg Fabricio Caridade
Coorientador(a): Sandra Mara Gregório De
Andrade

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
07/12/2024, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Lindemberg Fabricio Caridade – Presidente
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Allan Robson Silva Venceslau – Examinador
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Fernando Antônio Soares da Cruz Filho - Examinador
Técnico de Tecnologia da Informação - UFRN

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho às nossas famílias, que nos apoiaram em todos os momentos, e aos amigos que nos incentivaram ao longo desta caminhada. Esta conquista é fruto de nossa união, esforço coletivo e do suporte daqueles que sempre acreditaram em nosso potencial.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, expressamos nossa gratidão ao nosso orientador, Lindemberg Fabricio Caridade, pela orientação, paciência e comprometimento durante todo o processo de elaboração deste trabalho. Sua competência e prontidão foram fundamentais para a execução deste projeto. Também expressamos nossos agradecimentos à coorientadora, Sandra Mara, pela sua contribuição valiosa, por nos orientar com seus conhecimentos e por estar sempre disponível para dúvidas e oferecer sugestões que complementam com nosso trabalho. Nosso muito obrigado a ambos, por acreditarem no nosso potencial e nos ajudarem a alcançar mais este marco em nossa trajetória acadêmica.

“Os jogos digitais são recursos cada vez mais utilizados no contexto da educação formal como objetos de aprendizagem para a promoção de engajamento dos alunos com a aula, já que podem ser altamente envolventes e motivadores pelo seu caráter lúdico.” (Yanaze & Carolei, 2023, p. 57)

Impacto dos Jogos Eletrônicos Educacionais no Aprendizado

RESUMO

Esta pesquisa se concentra na avaliação de como a introdução de jogos eletrônicos educativos pode aprimorar o processo de ensino e aprendizado no Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos. O estudo discute a utilização dessas ferramentas no ambiente escolar, investigando seu desempenho na motivação dos estudantes, na interação com os temas abordados. Adotou-se uma metodologia híbrida, combinando métodos qualitativos e quantitativos, com a aplicação de questionários a estudantes, juntamente com uma revisão teórica sobre a gamificação. Os achados indicaram que os jogos eletrônicos educativos têm um grande potencial pedagógico, contudo, sua eficácia está atrelada a elementos como um planejamento apropriado, capacitação dos professores e acesso à tecnologia.

Palavras-chave: jogos eletrônicos educacionais, gamificação, ensino-aprendizagem, tecnologia na educação, metodologias ativas.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2. METODOLOGIA	9
3. REFERENCIAL TEÓRICO	10
3.1 A Tecnologia na Educação	10
3.2 Gamificação e Educação	10
3.3 Desenvolvimento Cognitivo e Interatividade	11
3.4 Implementação de jogos eletrônicos educativos no Contexto Educacional	11
3.5 Limitações e Desafios da Tecnologia Educacional	12
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	13
4.1 Relatório do diagnóstico das atividades desenvolvidas no contexto educacional	14
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	19
REFERÊNCIAS	21

1 INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico nas últimas décadas tem promovido transformações em diversos nichos, e nós acreditamos que a educação é uma das áreas que mais pode se beneficiar dessas inovações. No cenário educacional atual, percebemos uma demanda crescente por métodos de ensino que despertem maior interesse nos alunos. É nesse contexto que escolhemos explorar a implementação de jogos eletrônicos educacionais como uma proposta promissora para enriquecer o aprendizado, especialmente em um ambiente onde as tecnologias digitais já fazem parte do cotidiano dos estudantes.

Optamos por este tema e o mesmo se justifica pela necessidade de investigar o potencial dos jogos eletrônicos educacionais como ferramentas complementares ao ensino tradicional. Acreditamos que essas ferramentas podem aumentar a capacidade de interesse do estudante em uma aula mais interativa e divertida. A problemática central deste estudo é entender a eficiência desses jogos eletrônicos educativos como instrumentos pedagógicos: em que medida os jogos eletrônicos educacionais podem contribuir para o estímulo à melhoria do processo de ensino-aprendizagem ?

Nosso objetivo geral com este estudo é analisar o estímulo à melhoria dos jogos eletrônicos educacionais no processo de ensino-aprendizagem. Especificamente, pretendemos identificar as características dos jogos eletrônicos educativos que mais influenciam o aprendizado em diferentes contextos educacionais, apresentar como sua utilização pode contribuir para o interesses dos alunos, e sugerir o uso de jogos eletrônicos educacionais por professores em momentos de revisão de conteúdo em sala de aula, levando em conta os diferentes níveis de escolaridade.

Acreditamos que a contribuição deste estudo para o resultado no CEEPHXV¹, poderá ser significativa, pois oferecerá esclarecimentos que auxiliem professores e gestores na criação de estratégias pedagógicas mais atrativas e eficientes. Os principais beneficiados serão os alunos, que terão uma experiência de aprendizado mais rica e apreciável.

¹ Centro Estadual De Educação Professor Hélio Xavier De Vasconcelos

2. METODOLOGIA

Em vez de apenas focarmos em como a aplicação de jogos eletrônicos educacionais pode melhorar o aprendizado, a metodologia deste estudo será construída a partir de uma abordagem mista, que reúne tanto métodos qualitativos quanto quantitativos, como propõe Creswell (2021). A escolha por essa combinação se dá pela necessidade de olhar para o tema de forma mais completa, integrando tanto a análise dos dados quanto uma reflexão teórica para entender melhor o impacto que esses jogos eletrônicos educativos podem ter no processo de ensino-aprendizagem. Queremos, com isso, capturar diferentes perspectivas sobre a eficácia dos jogos eletrônicos educacionais, unindo dados concretos à fundamentação teórica.

Além disso, optamos por uma pesquisa com caráter exploratório e descritivo, seguindo a abordagem de Flick (2020). Isso significa que, por um lado, estamos explorando um fenômeno que ainda precisa ser mais estudado, e por outro, buscamos descrever com profundidade as características e os contextos educacionais em que esses jogos eletrônicos educativos estão sendo aplicados. Também faremos uma revisão bibliográfica, abordando os princípios da gamificação na educação, para localizar estudos que discutam a eficácia desses jogos, suas características mais impactantes e seu efeito no desempenho dos alunos. Esse levantamento teórico será essencial para fornecer uma base sólida ao nosso estudo.

O estudo foca na análise do uso de jogos eletrônicos educacionais no CEEPHXV, abrangendo uma amostra composta por professores e estudantes que utilizam esses recursos em sala de aula. Esse recorte possibilita captar uma diversidade de percepções, considerando diferentes perfis de usuários e seu contato com os jogos educativos.

Serão coletadas percepções e opiniões dos estudantes sobre a utilização de jogos eletrônicos educacionais por meio de questionários estruturados, aplicados via Google Forms. Os questionários incluem questões direcionadas à avaliação do uso e das percepções sobre os jogos eletrônicos

educativos, abordando aspectos como engajamento, facilidade de uso e contribuição percebida para o aprendizado.

Os dados quantitativos serão analisados estatisticamente, enquanto os dados qualitativos, incluindo as percepções dos alunos. Essa análise permitirá identificar padrões e temas recorrentes, oferecendo uma compreensão mais profunda das experiências e percepções dos envolvidos.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 A Tecnologia na Educação

O uso da tecnologia na educação se torna cada vez mais essencial e presente, alterando a forma como o conhecimento é gerado. Moran (2018) destaca que a utilização de ferramentas digitais possibilita uma interação mais intensa no processo de ensino, aumentando o envolvimento dos estudantes e a eficiência do aprendizado. Na nossa perspectiva, Moran apresenta uma perspectiva alinhada com a realidade atual, uma vez que acredita que a função das tecnologias é incentivar o estudante a se envolver ativamente no seu próprio processo de aprendizagem.

Valente (2002) reforça essa perspectiva ao propor que a tecnologia na educação oferece um ensino dinâmico e inovador, possibilitando a criação de novos conhecimentos em um contexto interativo. Estamos de acordo que, além de proporcionar um aprendizado interessante, a tecnologia estimula os estudantes a explorarem e experimentarem, intensificando sua interação com os temas abordados.

3.2 Gamificação e Educação

De acordo com Kapp (2012), a gamificação consiste na incorporação de elementos comuns dos jogos em ambientes educacionais para tornar o processo de aprendizado mais atrativo. Acreditamos que essa estratégia é especialmente eficiente para despertar o interesse dos estudantes e fomentar o envolvimento, resultando em uma experiência de aprendizado mais enriquecedora. De acordo com Kapp (2012), ao oferecer desafios, prêmios e

retornos instantâneos, a gamificação estimula os estudantes a avançar e evoluir no estudo.

Além disso, a gamificação cria oportunidades para o aprendizado cooperativo, o que acreditamos ser fundamental para a formação de competências sociais. Ao incentivarem interações e competições saudáveis, os jogos eletrônicos educativos promovem a colaboração e o desenvolvimento de habilidades interpessoais, especialmente em ambientes educacionais que buscam a integração dos alunos em atividades significativas.

3.3 Desenvolvimento Cognitivo e Interatividade

Valente (2002), ressalta que os jogos eletrônicos educativos, quando adequadamente incorporados ao currículo, auxiliam de maneira significativa no progresso cognitivo dos estudantes, aprimorando competências como lógica, memória e concentração. A interação dos jogos eletrônicos educativos estimula o aprendizado ativo do estudante, que é desafiado a solucionar problemas e a utilizar conhecimentos em tempo real. Na nossa visão, essa interação é crucial para tornar o processo de aprendizagem mais relevante e dinâmico.

Concordamos com Valente (2002), ao apontar que o uso de jogos eletrônicos no ensino permite que os alunos assumam um papel ativo e participativo. Essa abordagem favorece uma fixação mais duradoura dos conteúdos e amplia o potencial de aprendizado ao possibilitar que os alunos associem o que aprendem à prática.

3.4 Implementação de jogos eletrônicos educativos no Contexto Educacional

É essencial que os objetivos pedagógicos estejam claramente ligados ao conteúdo dos jogos para que a aplicação dos jogos eletrônicos educativos seja efetivamente efetiva. Moran (2018) adverte que a aplicação da tecnologia na educação não assegura resultados benéficos se não for guiada por um planejamento apropriado e mediado pelo docente. Estamos de acordo com essa perspectiva, pois consideramos que a incorporação de jogos eletrônicos

educativos no ensino exige um planejamento meticuloso para evitar o uso meramente recreativo, sem relação com a retenção dos conteúdos desejados.

Kapp (2012), destaca a importância de usar os jogos eletrônicos educativos como ferramentas pedagógicas que possam reforçar os conteúdos e tornar o processo de aprendizagem mais envolvente e atraente para os estudantes. Na nossa perspectiva, essa metodologia é particularmente importante para oferecer experiências significativas de revisão e aplicação prática dos conteúdos, auxiliando os estudantes a reforçar o que aprenderam de maneira mais agradável e interativa.

3.5 Limitações e Desafios da Tecnologia Educacional

Apesar das inúmeras vantagens que os jogos eletrônicos educativos proporcionam ao processo de ensino, sua efetiva aplicação enfrenta obstáculos consideráveis. Segundo Moran (2018), a efetividade do emprego dessas tecnologias está fortemente ligada ao contexto e à formação dos docentes, que devem ser treinados para usar essas ferramentas de forma pedagógica, alinhando-as aos objetivos curriculares. Esta capacitação é crucial, já que são os professores que decidem quando e como os jogos eletrônicos educativos serão implementados.

Um desafio adicional reside no equilíbrio entre os aspectos lúdicos e educativos dos jogos. Se o foco for apenas no entretenimento, os jogos eletrônicos educativos podem perder seu potencial pedagógico, não contribuindo de forma significativa para o aprendizado. Por outro lado, se forem excessivamente centrados no conteúdo educacional, podem se tornar cansativos e desengajadores, afastando os alunos dos objetivos de aprendizagem.

Além disso, a baixa qualidade da internet e a diferença no acesso à tecnologia constituem barreiras cruciais. Numerosas instituições de ensino, principalmente em regiões menos favorecidas, lidam com limitações severas de infraestrutura, tais como baixa velocidade de conexão ou falta de acesso à internet, o que complica a aplicação eficaz de jogos eletrônicos na educação. Essas limitações não só restringem a utilização desses recursos, como

também aumentam as diferenças na educação, privando os alunos de experiências de aprendizado interativas e inovadoras. É crucial investir em melhorias significativas na conectividade para tornar o uso de jogos eletrônicos educativos uma prática pedagógica viável e acessível, além de fornecer equipamentos apropriados e formação contínua para os professores. Apenas dessa forma podemos garantir que todas as instituições educacionais possam integrar essas tecnologias de forma eficaz, incentivando uma educação mais justa e atual.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste segmento, os resultados da pesquisa serão apresentados, com o propósito de analisar o efeito do uso de jogos eletrônicos educativos no processo de ensino e aprendizado no Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos. A coleta de dados começou com a avaliação das percepções dos estudantes acerca da utilização de jogos eletrônicos educativos como recurso pedagógico, com o objetivo de reconhecer tanto as vantagens quanto os obstáculos dessa metodologia.

Nessa etapa do estudo, responde-se ao primeiro objetivo específico: diagnosticar como os jogos eletrônicos educacionais são percebidos e utilizados no ambiente escolar. Para isso, utilizou-se uma abordagem exploratória e descritiva, com aplicação de questionários estruturados direcionados aos alunos. Os questionários possibilitaram entender elementos como envolvimento, motivação e percepções acerca do efeito dos jogos eletrônicos educativos no processo de aprendizagem.

Para responder ao segundo objetivo específico, que busca identificar as características e os tipos de jogos eletrônicos educativos mais adequados à realidade educacional do CEEPHXV, realizou-se uma revisão bibliográfica baseada em estudos sobre gamificação e aprendizado. As informações obtidas na pesquisa prática foram combinadas com os conceitos teóricos para fundamentar as discussões.

Os dados recolhidos são apresentados em gráficos, destacando aspectos como o potencial aumento do envolvimento dos estudantes. Contudo, a pesquisa enfrentou limitações devido ao baixo número de respostas, possivelmente ocasionado pela falta de interesse de parte dos estudantes no tema. Apesar disso, as avaliações fornecem percepções valiosas para a implementação de jogos eletrônicos educativos, mostrando como a união entre teoria e prática pode contribuir para um aprendizado mais interativo e relevante.

4.1 RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Você já utilizou jogos eletrônicos educacionais nas aulas?

20 respostas

Realizamos um diagnóstico inicial para entender a frequência e a percepção do uso de jogos eletrônicos educativos nas práticas pedagógicas do Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos. Para tal, foi aplicado um questionário a alunos, com o objetivo de reconhecer experiências anteriores, obstáculos e a aceitação desta metodologia de ensino.

Entre os dados levantados, destaca-se que 95% dos participantes afirmaram já ter utilizado jogos eletrônicos educacionais em sala de aula, conforme ilustrado no gráfico acima. Esta informação revela uma vasta familiaridade com essa ferramenta entre os estudantes e sugere que, mesmo

com sua utilização, ainda há pontos que podem ser aprimorados. Em contrapartida, os 5% que responderam de forma negativa destacam a importância de expandir o acesso e a aplicação sistemática dos jogos como componente do planejamento educativo.

Quais jogos eletrônicos educacionais você utilizou?
20 respostas

A partir do gráfico exibido, percebe-se que a utilização de jogos eletrônicos educativos no CEEPHXV é variada. A grande parte dos entrevistados (55%) confirmou já ter usado o Kahoot, sugerindo que essa ferramenta é amplamente conhecida e utilizada no ambiente escolar. Outros jogos eletrônicos educativos, como o Quizizz, também têm grande representatividade, sendo conhecido por 20% dos participantes da pesquisa. No entanto, observa-se uma proporção igual (20%) que mencionou a utilização de "Outros" jogos eletrônicos educativos, indicando que existem uma gama de ferramentas menos conhecidas ou específicas em uso. Em contrapartida, 5% dos participantes declararam nunca ter usado qualquer uma dessas ferramentas.

Este cenário ilustra uma situação onde os jogos eletrônicos educativos possuem capacidade de engajamento, contudo, sua utilização depende de elementos como o acesso à tecnologia, o domínio dos docentes sobre as ferramentas e um planejamento pedagógico eficaz.

Como você avalia sua experiência com jogos eletrônicos educacionais?

20 respostas

Com base no gráfico, observa-se que a experiência com jogos eletrônicos educativos é altamente apreciada de maneira positiva pelos participantes. Uma parte significativa dos participantes (45%) avaliou suas experiências como "muito positivas", sinalizando um elevado nível de contentamento e envolvimento com a utilização desses instrumentos no ambiente educacional. Outro percentual considerável (45%) classificou sua experiência como "Positiva", reforçando a ideia de que os jogos eletrônicos educativos favorecem o aprendizado. Apenas 10% dos participantes expressaram uma perspectiva "Neutra", sem expressar impressões evidentemente positivas ou desfavoráveis.

Não houve avaliações "negativas", o que indica que, mesmo diante de possíveis dificuldades ou restrições, o efeito geral dos jogos eletrônicos educativos no processo de ensino tem sido predominantemente positivo. Esses dados reforçam a ideia de que, se empregados corretamente, os jogos eletrônicos educativos podem ser instrumentos eficientes para estimular a motivação e o engajamento ativo dos estudantes.

Você percebe que o uso de jogos eletrônicos educacionais nas aulas ajuda a melhorar o aprendizado?

20 respostas

A visão dos envolvidos sobre o efeito dos jogos eletrônicos educativos no processo de ensino-aprendizagem. Conforme os dados, uma ampla maioria (65%) concorda que a utilização desses jogos "ajuda muito" no processo de aprendizagem, demonstrando o reconhecimento do valor pedagógico desses recursos. Adicionalmente, 15% dos participantes declararam que os jogos "Ajuda um pouco", sugerindo que, mesmo em menor proporção, os jogos auxiliam no processo de ensino. Outros 15% acreditam que a utilização de jogos "Não faz diferença", indicando que a eficácia pode oscilar dependendo de elementos como o contexto de uso, a concepção do jogo ou o método de ensino utilizado.

Não foi registrada nenhuma resposta indicando que os jogos "não ajudam", o que reforça a ideia de que, ao menos, os jogos não apresentam impactos negativos ao aprendizado. Um percentual residual representa aqueles que não responderam ou não souberam avaliar (NDA²).

² Nenhuma das Alternativas

Você gostaria de ter mais atividades com jogos eletrônicos educacionais nas aulas?

20 respostas

O gráfico mostra que a vasta maioria dos participantes (95%) expressa interesse em se envolver mais em atividades com jogos eletrônicos educativos durante as aulas. Apenas 5% expressaram desinteresse em expandir o uso desses instrumentos, destacando o grande potencial dessas práticas para satisfazer as expectativas dos alunos.

Qual seu nível de interesse nas aulas que utilizam jogos eletrônicos educacionais em comparação com as aulas tradicionais?

20 respostas

O gráfico demonstra que a utilização de jogos eletrônicos educativos atrai mais a atenção dos estudantes em comparação com as aulas tradicionais. A maioria significativa dos participantes (60%) expressou um interesse muito maior em aulas que utilizam essas ferramentas, enquanto 20% demonstraram um interesse um pouco maior, resultando em 80% de respostas afirmativas. Apenas 15% indicaram a igualdade de interesse entre as duas estratégias,

enquanto uma pequena parcela de 5% declarou estar menos interessada. Estes números evidenciam o efeito notável dos jogos eletrônicos educativos na motivação e participação dos alunos, particularmente quando comparados ao método convencional de ensino.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa confirmou a eficácia dos jogos eletrônicos educativos como instrumentos eficientes para o processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar. Com base na análise dos dados recolhidos e na fundamentação teórica, conseguimos evidenciar que, quando utilizados de forma planejada e em concordância com os objetivos pedagógicos, esses recursos têm um impacto significativo no envolvimento, na motivação e no progresso cognitivo dos estudantes. A pesquisa cumpriu com sucesso a questão principal, buscando compreender até que ponto os jogos eletrônicos educativos poderiam aprimorar a experiência educacional, atingindo os objetivos estabelecidos.

Conforme mencionado por Moran (2018), a tecnologia, quando bem planejada e integrada aos objetivos pedagógicos, pode proporcionar um ensino mais envolvente e eficaz. Esta pesquisa confirmou essa perspectiva ao demonstrar que os jogos eletrônicos educativos não apenas capturam a atenção dos estudantes, mas também facilitam a retenção do conhecimento. Moran alerta, entretanto, que a tecnologia por si só não garante o sucesso educacional, sendo necessária a mediação ativa dos docentes, o que nossos dados corroboram ao destacar a importância da capacitação dos professores.

Além disso, Valente (2002) defende que o uso de jogos eletrônicos pode estimular o desenvolvimento cognitivo, oferecendo aos alunos uma oportunidade de aprendizado ativo e interativo. Os resultados deste estudo reafirmam essa ideia, evidenciando o impacto positivo dos jogos na motivação e no progresso cognitivo dos estudantes. Assim, tanto as observações de Moran quanto as de Valente são confirmadas, reforçando que a integração planejada dos jogos eletrônicos educativos no ambiente escolar é não apenas viável, mas essencial para a inovação pedagógica.

Os resultados indicaram uma grande aceitação dos jogos eletrônicos educativos pelos estudantes, ressaltando a importância de pontos como interação, retorno imediato e o aspecto lúdico na fixação do conhecimento. No entanto, também se destacaram desafios, como a exigência de capacitação dos professores e a disparidade no acesso a recursos tecnológicos, aspectos que podem restringir a implementação eficiente deste método. Portanto, o estudo reforça a importância do investimento em infraestrutura tecnológica e formação de docentes para incorporar eficazmente os jogos eletrônicos educativos no contexto educacional.

Com base nesse princípio, o trabalho proporciona possibilidades de expansão e aprofundamento. Pesquisas futuras podem investigar diversos tipos de jogos, sua adequação a diversos níveis de ensino e matérias curriculares, bem como examinar efeitos em competências específicas, como a resolução de problemas e a colaboração. Também se propõe a execução de pesquisas extensas para avaliar os impactos dos jogos eletrônicos educativos a longo prazo, reforçando sua função na prática pedagógica.

Assim, este estudo não só contribuiu na avaliação da capacidade e eficácia dos jogos eletrônicos educativos, mas também demonstrou seu potencial de mudança no cenário educacional, destacando a importância de integrar métodos inovadores que incentivem o envolvimento e o aprendizado significativo dos alunos.

REFERÊNCIAS

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e mistos**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3. ed. Porto Alegre: Editora Penso, 2020.

KAPP, K. M. **The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education**. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

MORAN, J. M. **Metodologia da pesquisa: abordagens e métodos**. 4. ed. São Paulo: Editora Paulus, 2018.

VALENTE, J. A. **Educação e tecnologia: o que sabemos sobre a mediação**. São Paulo: Papyrus, 2002.

YANAZE, R.; CAROLEI, A. Os jogos digitais como objetos de aprendizagem: promoção de engajamento dos alunos. *Revista Brasileira de Educação*, v. 28, n. 3, p. 55-70, 2023.